

Analisi del mercato per il nolo a caldo delle autogru

Parte prima

Rocco Morelli*

Vengono di seguito riportati i risultati di un'analisi del mercato dei noli a caldo di autogru condotta sulla base di tariffe di associazioni industriali e prezzi praticati nel settore impiantistico nazionale. Viene analizzata la segmentazione del mercato e posta in evidenza la funzione di "best-fit" che meglio rappresenta i dati rilevati.

Prefabbricazione e grandi mezzi di sollevamento

Le moderne tecniche per la realizzazione di grandi impianti industriali o di costruzioni civili fanno, oggi, sempre più ricorso a metodi di "prefabbricazione intensiva fuori opera" (in fabbrica o a "piè d'opera").

Il concetto e l'esigenza della prefabbricazione, per la verità, lo si ritrova in tutta la storia della tecnologia dell'uomo ed era già presente nei primordiali insediamenti umani che si dedicavano alla realizzazione delle palafitte.

Nell'epoca moderna ed in quella presente che viviamo la prefabbricazione, ovvero la costruzione di parti dell'opera da realizzare lontano dai luoghi in cui poi l'opera stessa effettivamente sorgerà, è stato lo stru-

Autogru modello RTT 800 (Foto Soc. Rigo-Domegliana (VR))

mento attraverso cui si è giunti a poter disporre di grandi impianti industriali e di imponenti costruzioni civili. Vedasi, ad esempio, le piattaforme per l'estrazione del greggio o i grandi ponti e viadotti.

Con l'aumentare della complessità sociale ed industriale, la prefabbricazione tende ad essere sempre più "spinta", perciò "intensiva", e motivata non più solo da fattori tecnologici o ingegneristici, ma anche da fattori sociali, economici, ambientali, di igiene e sicurezza del lavoro. Si può dire che la prefabbricazione è oggi un'esigenza connaturata ad ogni grande progetto, esigenza determinata, ad esempio, da:

a) impossibilità tecnica od economica a realizzare sul sito finale alcune lavorazioni tipiche, possibili solo in

grandi stabilimenti tecnologicamente attrezzati, anche per eventuali connessi risvolti ambientali;

b) raggiungere standards qualitativi, imposti dalle esigenze del committente, dalla natura tecnicamente avanzata dell'opera o dalla sua conformazione strutturale;

c) minimizzare il numero di ore di lavoro sul sito, talvolta perché impervio ed ospitale per cause sociali o ambientali, talvolta per ragioni di convenienza economica, o anche per evitare in zone non industrialmente stabili momentanei "indotti" destinati a non sopravvivere a progetto compiuto;

d) evitare lavorazioni "in quota" o comunque decongestionare aree ove si svolgerebbero altrimenti attività con modalità tali da mettere a repentaglio oltre che il ri-

sultato qualitativo ed economico del progetto, anche la sicurezza e l'incolumità di persone, impianti ed attrezzature;

e) frazionare il "fronte di lavoro", al fine di aumentare la contemporaneità delle varie lavorazioni e consentire una compressione del programma complessivo, con beneficio sugli oneri finanziari connessi.

Verrebbe quasi voglia di dire che, se fosse possibile, oggi si tenderebbe a realizzare un'opera interamente nelle officine di prefabbricazione, per poi "piantarla", nel più breve tempo tecnicamente consentito, sul suo sito finale, con tutti i suoi annessi entro e fuori terra.

Si tratta di un approccio ben più ampio di quello che ha caratterizzato la tendenza alla "modularizzazione" diffusasi nell'ultimo ventennio di pratica costruttiva. Tale approccio è significativo e possibile solo se pensato già in fase di progettazione dell'opera, ove non si trascuri di studiare a priori i modi e le tecniche per il montaggio o l'assemblaggio sul sito finale che richiedono normalmente la disponibilità di mezzi di sollevamento non comuni per portate e sbracci.

Tutto questo ha comportato e comporta che di pari passo allo sviluppo delle tecniche di fabbricazione si sviluppino tecniche e mezzi di sollevamento adatti allo scopo. Tra questi mezzi di sollevamento particolare rilevanza assumono le gru semoventi, per le quali oggi si trovano sul mercato tipi e

* Perito Industriale Meccanico, laureato in Sociologia, Ingegnere meccanico diplomato presso ITEME - Londra, diploma post-universitario di perfezionamento in studi europei, all'Istituto CEE De Gasperi - Roma, diploma in sociologia delle comunicazioni presso l'Università La Sapienza - Roma. Responsabile emissione e gestione contratti di fornitura presso Project Team - Cicli Combinati - Enel DCO - Roma

Quotazioni medie rilevate su contratti di montatori nazionali nel settore impiantistico

- Gru autocarrata	telescopica da 30 t	Lit. giorno	750.000
- Gru autocarrata	telescopica da 35 t	Lit. giorno	800.000
- Gru autocarrata	telescopica da 45 t	Lit. giorno	900.000
- Gru autocarrata	tralicciata da 60 t	Lit. giorno	1.150.000
- Gru autocarrata	telescopica da 65 t	Lit. giorno	1.200.000
- Gru cingolata	tralicciata da 80 t	Lit. giorno	1.300.000
- Gru autocarrata	cing.-tel. da 90 t	Lit. giorno	1.550.000
- Gru cingolata	tralicciata da 120 t	Lit. giorno	2.200.000
- Gru autocarrata	telescopica da 150 t	Lit. giorno	2.550.000
- Gru cingolata	tralicciata da 200 t	Lit. giorno	3.300.000
- Gru autocarrata	cingolata da 300 t	Lit. giorno	5.000.000
- Gru autocarrata	cingolata da 450 t	Lit. giorno	7.500.000
- Gru autocarrata	cingolata da 650 t	Lit. giorno	8.800.000
- Gru autocarrata	cingolata da 850 t	Lit. giorno	10.100.000

(Prezzi riferiti a metà '93)

Tabella 1

varietà tali per affrontare ogni esigenza, ma i cui costi non sono sempre accessibili a tutti gli imprenditori (appaltatori o montatori che siano) specie in quei casi in cui il mezzo viene dedicato all'opera da realizzare per un periodo di tempo relativamente breve rispetto al tempo complessivo di realizzazione dell'opera stessa. Le gru semoventi per grandi portate (maggiori di 250-300 t) possono giungere a costare da qualche miliardo a qualche decina di miliardi, a seconda delle caratteristiche e delle dotazioni accessorie che vengono richieste. Questo comporta automaticamente, nel caso di un loro impiego, la necessità di un grosso impegno finanziario e conseguentemente una capacità di ammortamento che non sempre si riscontra, per ovvie ragioni di convenienza,

nell'appaltatore principale cui l'intero processo realizzativo compete.

E' nata così, quasi spontaneamente, l'impresa specializzata in sollevamenti che mette, dietro adeguato corrispettivo, la sua struttura tecnica a disposizione di quegli imprenditori non specificatamente attrezzati per l'attività di sollevamento richiesta dall'esecuzione di un grande progetto.

La forma di contratto generalmente adottata per interventi specialistici di sollevamento in opera di prefabbricati che compongono un'opera complessa, è il contratto di nolo a caldo. Con tale forma di nolo si intende generalmente che il mezzo viene posto a disposizione di chi lo noleggia "funzionante", ovvero già dotato di manovratori, di carburanti, accessori e quanto altro necessario a

Tariffe di riferimento a gennaio '93 indicate dalla "ANNA" - Associaz. Nazion. Noleggiatori Autogru

Portata Gru	Tariffe Orarie-lire	Serv. Saltuari-Lire
Sino a 20 ton.	90.000 + IVA	450.000 minimo + IVA
Sino a 30 ton.	100.000 + IVA	500.000 minimo + IVA
Sino a 50 ton.	150.000 + IVA	1.050.000 minimo + IVA
Sino a 80 ton.	210.000 + IVA	1.680.000 minimo + IVA
Sino a 100 ton.	320.000 + IVA	2.560.000/giorno + IVA
Sino a 150 ton.	400.000 + IVA	3.200.000/giorno + IVA
Sino a 200 ton.	480.000 + IVA	3.840.000/giorno + IVA
Sino a 300 ton.		5.200.000/giorno + IVA
Sino a 400 ton.		6.400.000/giorno + IVA
Sino a 500 ton.		8.000.000/giorno + IVA

Le tariffe indicate sono valide sotto condizioni particolari per le quali si rimanda al testo

Tabella 2

compiere il lavoro. Vista la diffusione (in prospettiva sempre più crescente) di questi mezzi, in tutte le attività costruttive, si è pensato di effettuare una prospezione preliminare del mercato ed al tempo stesso delineare uno schema analitico sufficientemente completo che consenta di impostare una analisi dei costi e quindi dei prezzi ai quali questi mezzi possono venire noleggiati.

Prezzo atteso di mercato di una autogru

E' intuitivo che esiste di fatto - pur con una discreta variabilità - una forte correlazione fra la portata massima di un'autogru ed il suo prezzo d'acquisto sul mercato. Il prezzo d'acquisto, in ogni caso, è funzione di molteplici fattori, tra cui: le dotazioni di accessori; i

bracci telescopici o tralicciati; le prestazioni sotto carico su piste e su strada (cingoli o gomme); le attrezzature per i controlli e le sicurezze. Queste ultime talvolta possono essere anche di tipo elettronico ed in questi casi portano a dover dotare l'autogru di un vero e proprio computer che ne controlli i vari parametri di lavoro, fungendo al tempo stesso da centralina d'allarme.

La discreta variabilità della correlazione esistente tra prezzo d'acquisto di una gru e sua portata massima, fa sì che si parli di un "campo di correlazione" (compreso tra un minimo ed un massimo) piuttosto che di una "funzione di correlazione" vera e propria. Questo campo di correlazione è riportato nella fig. 1, dove, a seconda della portata massima, si può determinare il

Figura 1

Costo di investimento in miliardi per gru autocarrate e/o cingolate (valori medi indicativi)

Figura 2

Costo di nolo a caldo gru autocarrate e/o cingolate fatto = 1 il costo di una gru da 120 tonnellate

prezzo minimo e quello massimo d'acquisto che ci si può ragionevolmente attendere di trovare sul mercato.

Tutto ciò è frutto dell'esperienza indicata da noleggiatori di importanza nazionale che, come "regola del pollice", ritengono validi a fine '93 i seguenti rapporti tra prezzo d'acquisto atteso a portata massima:

- per autogru con portata inferiore alle 200 tonnellate: 9.000-11.000 Lire/kg;

- per autogru con portata superiore alle 200 tonnellate: 12.000-14.000 Lire/kg.

Accanto a queste "regole pratiche" di correlazione se ne può bene citare un'altra, che riguarda il peso di una autogru in assetto di lavoro (specie se cingolata).

Si ritiene normalmente, in via approssimativa, che un'autogru abbia un peso quasi uguale alla sua portata massima. Ciò significa, che i sopra indicati rapporti tra prezzo e portata, sono anche orientativamente i rapporti tra il peso del mezzo ed il suo prezzo d'acquisto, che è significativo confrontare con i seguenti analoghi rapporti che si rilevano sul mercato industriale a fine '93 per altri prodotti:

- per automobili ad uso privato: 18.000-24.000 Lire/kg;

- per carpenteria media, lavorata meccanicamente: 4.000-6.000 Lire/kg.

Autogru Modello RTT 300 fuori strada veloce a libera circolazione (Foto RIGO - Domegliara - VR)

Bisogna tener conto, però, che per le automobili il rapporto peso/prezzo è il risultato di una tecnologia ormai rodada e di una produzione su grande serie. Per le gru invece, tanto più si va verso grandi portate, tanto più si lavora su commessa, senza poter conseguire i vantaggi sui costi di produzione conseguibili normalmente nella produzione di serie.

In ogni caso è da ritenere - più che una coincidenza - il fatto che il rapporto peso/prezzo per un'autogru è la media tra il rapporto peso/prezzo caratteristico delle automobili e quello caratteristico della carpenteria me-

dia lavorata meccanicamente.

Si tratta ovviamente di valori indicativi di riferimento per orientare e non per evitare le necessarie indagini di mercato che si impongono volta per volta in occasione di importanti investimenti aziendali.

Rilievo delle quotazioni di mercato per il nolo di autogru

Al fine di avere una "fotografia" del mercato (pur se parziale) che potesse fungere da riferimento, sulla base di una serie di contratti destinati a montatori nazionali

nel settore impiantistico, sono state rilevate, per ogni tipo di gru, le quotazioni medie applicabili. Tali quotazioni, riferite a metà del '93, sono riportate nella Tabella N. 1 ed appaiono sufficientemente in linea con le tariffe di riferimento valide al gennaio '93, emesse dall'ANNA (Associazione Nazionale Noleggiatori Autogru - c/o Assolombarda - Via Pantano, 9 - 20122 Milano) riportate nella Tabella n. 2. E' da segnalare però, che mentre le quotazioni rilevate nel settore impiantistico sono valori medi, inclusivi (vuoto per pieno) di ogni onere necessario per specifici lavori (che è materialmente impossibile precisare più in dettaglio), le tariffe dell'ANNA sono "riferimenti" assoggettati a condizioni particolari. Tali condizioni particolari sono le seguenti:

a) tariffe per autogru da 20 sino ad 80 tonnellate:

sono comprensive di viaggi: sino ad 1 ora di andata più 1 ora di ritorno, per ogni servizio; allestimento autogru; sollevamenti; coperture assicurative minime aziendali.

b) tariffe per autogru da 100 sino a 500 tonnellate:

sono quotazioni indicative, da definire dopo sopralluogo in relazione a: tipo di intervento chiesto; tipo di braccio e/o attrezzatura e/o zavorre da allestire; "particolari" coperture assicura-

Figura 3

Costo di nolo a caldo gru autocarrate e cingolate di grande portata fatto = 1 il costo di una gru da 120 tonnellate

Figura 4

Costo di nolo a caldo gru autocarrate o cingolate di media portata fatto = 1 il costo di una gru da 120 tonnellate

tive.

c) tariffe per autogru da 100 sino a 200 tonnellate:

sono esclusi: i tempi di trasferimento; i permessi di transito; le scorte ed i trasporti di bracci, zavorre ed attrezzature varie.

d) tariffe per tutte le autogru da 20 a 500 tonnellate:

le quotazioni sono da intendersi per prestazioni effettuate in "economia", nelle quali l'organizzazione dei lavori sia seguita dal cliente e non dal noleggiatore. Nei "servizi a forfait" si dovrà tener conto delle dovute maggiorazioni per responsabilità, direzione lavori, rischi organizzativi, garanzie prestate.

Sulla base dei dati rilevati si è proceduto ad alcune analisi, volte ad individuare da un lato la segmentazione del mercato del nolo di autogru. Dall'altro lato si è teso a sopportare ad un test di "best fit" i dati disponibili. Questo al fine di arrivare a disporre di una funzione matematica, sufficientemente rappresentativa dei dati stessi, che consenta, in qualunque momento (salvo tener conto di aggiornamenti tramite indici), di risalire alle quotazioni per il nolo a caldo di autogru che ci si può ragionevolmente attendere di trovare sul mercato.

Di seguito si riportano i risultati delle analisi effettuate.

Segmentazione del mercato

Si è posto pari ad 1 la quotazione giornaliera per il nolo di un'autogru da 120 tonnellate riportata in Tabella N. 1 (Lire/giorno: 2.200.000).

In altri termini sono stati calcolati i rapporti fra le quotazioni riferite a ciascuna gru e la quotazione della gru da 120 tonnellate. In tal maniera si evidenzia, ad esempio, che per una gru da 650 tonnellate il nolo giornaliero è 4 volte il nolo della gru da 120 tonnellate, mentre quello della gru da 60 tonnellate è la metà.

Sulla base dei rapporti otte-

- funzione lineare (del tipo $Y=A+B*X$);
- funzione geometrica (del tipo $Y=A*X^B$);
- funzione logaritmica (del tipo $Y=A+B \log (X)$);
- funzione esponenziale (del tipo $Y=A*EXP (B*X)$);
- funzione polinomiale (del tipo $Y=C(0) + C(1)*X^1 + C(2)*X^2 + \dots + Cn*(X)^n$).

Tabella 3

- | | |
|-------------------------|------------------|
| • funzione lineare | (R2) = 0,9719641 |
| • funzione geometrica | (R2) = 0,9915679 |
| • funzione logaritmica | (R2) = 0,9039323 |
| • funzione esponenziale | (R2) = 0,8325235 |
| • funzione polinomiale | (R2) = 0,9963695 |

Tabella 4

nuti è stato tracciato il grafico di cui alla fig. 2, che mostra "concavità singolari" negli intervalli 60-120 tonnellate e 120-450 tonnellate.

I dati che producono queste concavità sono stati analizzati separatamente da 120 tonnellate in giù e da 120 tonnellate in sù, attraverso l'individuazione di una retta di "trend". Ne sono risultati i grafici di cui alle figg. 3 e 4, dove si evidenzia che per gli intervalli da 150 a 300 tonnellate e da 60 a 100 tonnellate le quotazioni di nolo giornaliero sono indiscutibilmente al di sotto dei valori di "trend". Ciò è stato interpretato come effetto della concorrenza tra noleggiatori e quindi come elemento significativo per l'individuazione di "segmenti di mercato" per il nolo di autogru.

Ne consegue che il settore impiantistico, da cui i dati sono ottenuti, è tale per cui fino a 60 tonnellate e nell'intorno di 120 tonnellate, i montatori tendono a dotarsi di mezzi propri, mentre invece fra 60 e 100 tonnellate, come pure tra 150 e 300 tonnellate (ove l'investimento richiesto per un'autogru propria incomincia ad essere estremamente rilevante) si fa abitualmente ricorso al nolo.

Si potrebbe essere tentati di affermare, con una simile interpretazione dei dati, che per portate superiori a 300-450 tonnellate, ove l'investimento

per un'autogru è cospicuo e dell'ordine di miliardi, i montatori del settore impiantistico facciano così scarso ricorso al nolo al punto di non riuscire ad attivare neanche rapporti concorrenziali tra noleggiatori.

In realtà non è affatto così poiché negli intervalli di portata superiori a 300-450 tonnellate si può dire che si va sempre più diffondendo un frequentissimo ricorso al nolo.

Il fatto che le quotazioni - che il mercato offre per noli di autogru di grande portata - siano superiori al valore di trend, si spiega invece con una situazione di "oligopolio", se non di "quasi-monopolio", verificatosi irrimediabilmente per la presenza di pochi ed importanti noleggiatori in campo nazionale in grado di offrire un servizio adeguato.

E' proprio in questo segmento che un'analisi dei costi di nolo, eseguita sulla base di concreti elementi valutativi, trova difficoltà ad affermarsi, in quanto si scontrerebbe con le posizioni di privilegio "oligopolistico" o "quasi-monopolistico" che si sono cristallizzate sul mercato nazionale.

D'altro canto il servizio di noleggio è tale per cui le distanze incidono sui costi e conseguentemente il mercato nazionale non può costituire attrattiva per altri noleggiatori europei.

Al tempo stesso, l'elevato

costo d'investimento per realizzare un parco autogru di grandi portate, per far fronte alla domanda nazionale, è già di per sé un deterrente per l'ingresso sul mercato di possibili "concorrenti".

"Best fit" delle quotazioni

Le analisi di "best-fit" effettuate sulle quotazioni medie per "nolo a caldo" di autogru, rilevate da contratti di montatori nazionali nel settore impiantistico, sono riportate in appendice anche in forma grafica e sono così sintetizzabili.

Il "best fit" ai dati disponibili è stato testato mediante i cinque tipi di funzioni indicate in tabella 3 nella quale con (Y) sono state convenzionalmente indicate le quotazioni in milioni di lire rilevate per il nolo giornaliero di un'autogru.

Con (X) sono invece state indicate le portate in tonnellate delle autogru cui le suddette quotazioni si riferiscono.

Per ciascun test di "best fit" è stato calcolato il coefficiente di correlazione (R2), che esprime il maggiore o minore adattamento della funzione ai dati disponibili. Quanto più il valore di (R2) si avvicina ad 1, tanto più l'adattamento è elevato. I valori di (R2) ottenuti per ciascun tipo di funzione, sono quelli rappresentati in tabella 4.

Dai risultati ottenuti si deduce, che la funzione

$$P=f(Q)$$

con il più alto adattamento ai dati disponibili è quella polinomiale, che assume la seguente forma analitica:

$$P = -4,89*10^{-2} + 1,99*10^{-2} * (Q) + 9,2*10^{-6} * (Q)^2$$

dove (P) rappresenta la quotazione media in milioni, che in base ai dati disponibili, ci si deve attendere di trovare sul mercato per il nolo giornaliero di una gru di portata pari a (Q) tonnellate.

APPENDICE ALLA PARTE PRIMA

Analisi statistiche su quotazioni medie nolo gru rilevate da contratti di montatori nazionali

Nella presente appendice sono riportate in forma grafica le analisi statistiche di "best fit" (correlazione/regressione) effettuate sulle quotazioni medie, per nolo a caldo di gru, rilevate da contratti di montatori nazionali nel settore impiantistico. Sull'asse delle ascisse (X) sono riportate le portate gru in tonnellate. Sull'asse delle ordinate (Y) sono riportate le quotazioni in Milioni/giorno.

I dati per (X) ed (Y) - i cui valori si riferiscono a rilievi sul mercato effettuati a metà del 1993 - su cui le analisi sono state condotte, sono anch'essi tabulati in appendice. Il "best fit" ai dati disponibili è stato testato mediante i seguenti cinque tipi di funzioni: - Funzione lineare; - Funzione geometrica; - Funzione logaritmica; - Funzione esponenziale; - Funzione polinomiale. Per ciascun test di "best fit" è stato calcolato il coefficiente di correlazione/regressione (R2), che esprime il maggiore o minore adattamento della funzione ai dati disponibili (quanto più il suo valore si approssima ad 1 tanto più l'adattamento è elevato). Dai risultati ottenuti si deduce che la funzione con il più alto adattamento ai dati disponibili è quella polinomiale che mostra un valore di (R2)=0.9963695.

X	Y
30	.75
35	.8
45	.9
60	1.15
65	1.2
80	1.3
90	1.55
120	2.2
150	2.55
200	3.3
300	5
450	7.5
650	8.8
850	10.1

Linear regression: R2 = .9719641
 $Y = A + B \cdot X$
 A = .5971402 [E]xtrapolate
 B = 1.239681E-02 [P]rint
 ESCape=menu

Geometric regression: R2 = .9915679
 $Y = A \cdot X^B$
 A = .0375837 [E]xtrapolate
 B = .8431599 [P]rint
 ESCape=menu

Logarithmic regression: R2 = .9039323
 $Y = A + B \cdot \text{LOG}(X)$
 A = 10.40629 [E]xtrapolate
 B = 2.833224 [P]rint
 ESCape=menu

Exponential regression: R2 = .8325235
 $Y = A \cdot \text{EXP}(B \cdot X)$
 A = 1.093322 [E]xtrapolate
 B = 3.26001E-03 [P]rint
 ESCape=menu

Polynomial regression: R2 = .9963695
 $Y = C(0) + C(1) \cdot X + \dots$
 C(0) = -4.891573E-02 [E]xtrapolate
 C(1) = 1.988315E-02 [P]rint
 C(2) = -9.312911E-06 [P]rint
 ESCape=menu